

УДК 372.854

JIГSAW ӘДІСІН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ХИМИЯ САБАҚТАРЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ПӘНГЕ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН ЖӘНЕ КОММУНИКАТИВТІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМУ

ҚУАНБЕК БАҒЫНҰР

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті

Ғылыми жетекші – СУЛЕЙМЕНОВА М.Т.

Алматы қ., Қазақстан

***Аңдатпа.** Қазіргі білім беру жүйесі оқушылардың тек теориялық білімін қалыптастырумен шектелмей, олардың сыни ойлауын, коммуникативтік дағдыларын және топта тиімді жұмыс істеу қабілетін дамытуға бағытталған. Осы зерттеуде химия сабақтарында Jigsaw (мозаика) әдісін қолданудың оқушылардың пәнге қызығушылығы мен коммуникативтік құзыреттілігін дамытудағы тиімділігі қарастырылады. Педагогикалық эксперимент нәтижелері аталған әдістің оқушылардың оқу белсенділігін арттырып, психологиялық кедергілерін төмендететінін және топтық өзара әрекетті күшейтетінін көрсетті.*

***Түйін сөздер:** Jigsaw әдісі, коммуникативтік құзыреттілік, химияны оқыту әдістемесі, ынтымақтастық технологиясы.*

Кіріспе. «Jigsaw» (пазл) әдісі — топтық жұмыс саласындағы тиімді оқыту тәсілдерінің бірі. Дегенмен, қазіргі білім беру жүйесінде әлі де дәстүрлі фронтальды оқыту мен жеке бағалау әдістеріне басымдық беріліп келеді, ал топтық жұмыс түрлері жеткілікті деңгейде қолданылмайды. Бұл ретте ұжымдық жұмыс барысында қалыптасатын дағдылар білім алушылардың болашақ кәсіби өмірінде маңызды рөл атқаратын негізгі құзыреттіліктерді дамытуға ықпал етеді [1].

Оқушылардың танымдық қызығушылығын дамыту мәселесі педагогика ғылымында кеңінен зерттелген. Г.И. Щукина танымдық қызығушылықтың үш деңгейін (төмен, орта, жоғары) айқындаса, Л.С. Выготский мен А.Н. Леонтьев оқытудағы әлеуметтік өзара әрекеттің маңызын негіздеген [2]. Ал А. Бандура өзін-өзі реттейтін оқудың тұлға, мінез-құлық және орта арасындағы өзара байланыс арқылы жүзеге асатынын көрсетеді [3]. Осы теорияларға сүйене отырып, химия сабағында Jigsaw әдісін қолдану оқушылардың психологиялық кедергілерін жойып, оларды топ алдында белсенді тұлға ретінде қалыптастыруға мүмкіндік береді [4].

Зерттеу жұмысының мақсаты – химия сабақтарында Jigsaw әдісін қолданудың оқушылардың коммуникативтік құзыреттілігі мен пәнге қызығушылығын дамытудағы тиімділігін анықтау. Зерттеу нысаны – орта мектептегі химияны оқыту үдерісі. Jigsaw әдісі кооперативті оқыту технологиясына негізделген. Бұл әдісте оқу материалы бірнеше бөліктерге бөлініп, әр оқушы белгілі бір бөліктің «сарапшысы» ретінде жұмыс істейді және кейін өз білімін топ мүшелеріне жеткізеді. Мұндай құрылым оқушылардың белсенді қатысуын қамтамасыз етіп, өзара тәуелділік пен жауапкершілікті қалыптастырады.

Зерттеу әдістемесі

Тәжірибелік-эксперименттік жұмыс Алматы қаласындағы №13 мектеп-гимназиясының 7 «А» сыныбында жүргізілді. Сабақтар келесі тақырыптар бойынша ұйымдастырылды:

- Ауа құрамы
- Химиялық элементтер
- Табиғи қышқылдар мен негіздер
- Сұйытылған қышқылдардың металдармен әрекеттесуі
- Периодтық кестенің құрылу тарихы

Зерттеу нәтижелерін талдау. Зерттеу барысында оқушылардың коммуникативтік дағдылары 10 балдық жүйемен бағаланды. Эксперимент соңында барлық көрсеткіштер бойынша айтарлықтай өсім байқалды. Атап айтқанда, химиялық терминдерді қолдану деңгейі 5,2-ден 8,3-ке дейін, ал жалпы орташа балл 4,42-ден 8,2-ге дейін көтерілді.

№	Көрсеткіш	Басында	Соңында
1	Аргументация (дәлелдеу)	4,2	7,8
2	Сұрақ қою / тыңдау	3,8	8,2
3	Химиялық терминдерді қолдану	5,2	8,3
4	Топтық белсенділік	4,5	8,5
5	Жалпы орташа балл	4,42	8,2

1-кесте. Коммуникативтік дағдылардың даму динамикасы (10 балдық жүйе)

Бақылау анализінің нәтижелері көрсеткендей, Jigsaw технологиясы оқушылардың «танымдық мазасыздық» (cognitive anxiety) деңгейін едәуір төмендеткен. Экспериментке дейін оқушылардың 45%-ы топ алдында сөйлеуден сескенсе, эксперимент соңында бұл көрсеткіш 12%-ға дейін азайды. Бұл оқушының «сарапшы» ретіндегі мәртебесінің нығаюымен және ақпаратты толық меңгеруімен түсіндіріледі.

Психологиялық көрсеткіштер де айтарлықтай жақсарды:

- топ алдында сөйлеуден қорқатындар 45%-дан 12%-ға дейін азайды;
- терминдерді түсіну деңгейі 18%-дан 72%-ға өсті;
- топтық жұмысқа қызығушылық 32%-дан 88%-ға артты.

Бір айдан кейін жүргізілген бақылау нәтижелері дағдылардың тұрақты сақталғанын көрсетті, бұл әдістің ұзақ мерзімді тиімділігін дәлелдейді.

Қорытынды

Зерттеу нәтижелері химия сабақтарында Jigsaw әдісін қолданудың жоғары тиімділігін көрсетті. Аталған технологияның негізгі артықшылықтары:

- дидактикалық тиімділік – әр оқушының жеке қабілетін ескеруге мүмкіндік береді;
- психологиялық жайлылық – оқушылардың сенімділігін арттырып, қорқынышын азайтады;
- коммуникативтік даму – ғылыми тілде сөйлеу және дәлелдеу дағдыларын қалыптастырады;
- тұрақты нәтиже – қалыптасқан дағдылар ұзақ уақыт сақталады.

Жалпы алғанда, Jigsaw әдісі оқушыларды пассивті тыңдаушыдан белсенді қатысушыға айналдырып, олардың танымдық және коммуникативтік құзыреттіліктерін кешенді дамытуға

мүмкіндік береді. Сондықтан бұл әдісті химия сабақтарында жүйелі қолдану білім сапасын арттырудың тиімді жолдарының бірі болып табылады

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Harden, J. F. M. G. The jigsaw puzzle method: A way to promote activating and student-centred teaching / J. F. M. G. Harden. – Graz University of Technology, 2023. – DOI: 10.3217/mttr-x3793. – URL: <https://www.researchgate.net/publication/374092419>
2. Есептер арқылы оқушылардың танымдық қызығушылығын дамытудың психологиялық-педагогикалық негіздері [Электрондық ресурc] // Baribar.kz білім порталы. – 2015. – URL: <https://stud.baribar.kz/2339/esepter-arqyly-oqushylardynh-tanymdyq/>
3. Bandura, A. Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory / A. Bandura. – Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall, 1986. – 617 p.
4. Baltabaev, J. O. The Use of the Jigsaw Method in the Development of Professional Training of Future Teachers / J. O. Baltabaev, T. J. Shamuratova // Eurasian Scientific Herald. – 2023. – Vol. 19. – P. 40-43. – ISSN: 2795-7365. – URL: <https://geniusjournals.org/index.php/esh/article/view/3920>